

КИЧИК БИЗНЕС ФАОЛИЯТИДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Расулова Дилфуза Валиевна

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби

Аннотация. Иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларини барқарор ривожлантириш, бизнес фаолиятини молиялаштиришда тижорат банкларининг ўрни ва аҳамияти беқиёс. Шундан келиб чиққан ҳолда, мазкур мақолада тижорат банклари фаолиятини такомиллаштириш масалалари муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: банк, банк тизими, банк трансформацияси, тадбиркорлик фаолияти, иқтисодий ўсиш, кредитлаш амалиёти, пул-кредит сиёсати, молия тизими, аҳоли турмуш даражаси.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Аннотация. Роль и значение коммерческих банков в устойчивом развитии отраслей и звеньев экономики, финансировании предпринимательской деятельности неизмеримы. Исходя из этого, в данной статье рассматриваются вопросы совершенствования деятельности коммерческих банков.

Ключевые слова: банк, банковская система, банковская трансформация, предпринимательская деятельность, экономический рост, практика кредитования, денежно-кредитная политика, финансовая система, уровень жизни населения.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF COMMERCIAL BANKS' OPERATIONS IN BUSINESS ACTIVITIES

Annotation. The role and importance of commercial banks in the sustainable development of industries and links of the economy, the financing of entrepreneurial activity are immeasurable. Based on this, this article discusses the issues of improving the activities of commercial banks.

Keywords: bank, banking system, banking transformation, entrepreneurial activity, economic growth, lending practice, monetary policy, financial system, standard of living of the population.

Кириш. Жаҳондаги тараққий этган мамлакатлар тажрибасига кўра, тадбиркорлик субъектлари фаолиятини молиялаштиришнинг асосий йўналиши тижорат банклари томонидан кредитлаш ҳисобланади. Аксарият ривожланган мамлакатларда тадбиркорлик субъектлари томонидан кўрсатилаётган хизматларнинг ЯИМдаги улуши 70-75 фоизни ташкил этади. Иқтисодиётда банд бўлган аҳолининг асосий қисми ҳам шу соҳада банд бўлиб, улар Японияда 70 фоизни, АҚШда 80 фоиздан кўпроқни ташкил қилади. Тадбиркорлик субъектлари фаолиятининг 90 фоизгача бўлган қисми тижорат банкларининг кредитлари ҳисобидан молиялаштирилади [1]. Бугунги кунда тижорат банклари томонидан тадбиркорлик субъектлари фаолиятини ҳар томонлама қўллабқувватлаш ва ривожлан-тириш ҳамда кредитлаш бўйича илғор инновацион банк хизматларини кўрсатиш ва таклиф этиш борасида жадал рақобат муҳити такомиллашмоқда.

Илғор хорижий мамлакатлар тажрибаси ҳамда банк тизими фаолиятининг стратегик мақсадларидан келиб чиққан ҳолда тижорат банклари томонидан тадбиркорлик субъектларини кредитлаш амалиётини такомиллаштириш, кредит ресурсларини самарали жойлаштириш, бошқариш ва тақсимлаш, кредитлаш рискларини камайтириш, кредитлашнинг замона-вий шаклларини тадқиқ қилиш,

шаффоф ва мукаммал кредит сиёсатини шакллантириш сингари муаммоларнинг илмий асослари тадқиқ этилмоқда.

Ўзбекистонда тижорат банклари томонидан тадбиркорлик субъект-ларини кредитлаш амалиётини такомиллаштириш масалалари муҳим аҳамият касб этмоқда. «...Республикаимиз банк-молия тизимини ислоҳ қилиш мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда банк тизимининг ролини ошириш имконини берди. Шу билан бирга кўрсатилаётган банк хизматлари сифатини янада ошириш ҳамда тадбиркорлик субъектлари билан тўлақонли ҳамкорлик муносабатларини ўрнатиш учун тижорат банкларининг иш услубларини тубдан яхшилаш, аҳоли ва хўжалик субъектларининг банк тизимига ишончли институционал ҳамкор сифатида қарашларини мустаҳкамлаш вазифалари долзарб бўлиб қолмоқда» [2]. Мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг фаол таркибий субъекти ҳисобланган тадбиркорлик субъектлари фаолиятининг барқарор ривожланиши банк тизими билан узвий боғлиқ бўлиб, унда тижорат банклари томонидан уларга кўрсатилаётган инновацион комплекс банк хизматлари, шу жумладан, инновацион кредитлаш хизматларини янги сифат кўрсаткичларига олиб чиқишни тақозо этади. Хусусан, ҳозирги вақтда тижорат банклари томонидан ажратилган кредитларнинг 55-60 фоизи давлат дастурлари асосида берилаётганлиги, имтиёзли кредитлар улушининг кўплиги, банклар депозит базасининг барқарор эмаслиги, инфляция рискининг юқори эканлиги [3] бу борадаги мавжуд муаммоларни ҳал этиш зарурати ва аҳамиятини оширади.

Адабиётлар шарҳи. Тижорат банклари томонидан тадбиркорлик субъектларини кредитлаш амалиётини такомиллаштириш, кредитлаш тартибида юзага келувчи рискли жараёнларни баҳолаш ва бошқариш ҳамда кредитлаш амалиётининг прогноз кўрсаткичларини ишлаб чиқиш-нинг айрим жиҳатлари хорижлик иқтисодчи олимлардан М. А. Пассель [4], Ю. А. Герасина [5], О. И. Лаврушин [6] ва бошқаларнинг илмий ишларида атрофлича тадқиқ этилган.

Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлардан Ш. З. Абдуллаева [7], Г. О. Турдиева [8], М. С. Рустамов [9], ва бошқаларнинг илмий ишларида банкларнинг кредитлаш амалиётини ривожлантириш бўйича қатор илмий ва амалий таклифлар ишлаб чиқилган. Хусусан, О.К.Иминов Жаҳон банки ва бошқа хориждаги молия ташкилотларнинг республикада кредит тизимини такомиллаштириш бўйича тавсияларини атрофлича таҳлил қилиш асосида Ўзбекистонда жаҳон стандартларига мос келувчи кредит механизмини яратишнинг илмий-услубий жиҳатларини асослаб берган, Ш. З. Абдуллаева кредит баҳосини белгилашда кредит маблағларининг баҳоси ва кредит амалиётлари хизматининг қиймати асосий мезон сифатида хизмат қилишини таъкидлаб ўтган [7]. Ф. Холмаматов тижорат банкларида кредитлардан кўрилган зарарларни қоплашга мўлжалланган заҳира ажратмаларининг меъёрий даражадан ошишига йўл қўймаслик, тижорат банклари кредит портфелининг диверси-фикация даражасини ошириш сингари таклифларни берган.

Бугунги кунда тижорат банклари кредит сиёсати ва тадбиркорлик субъектларини кредитлаш амалиётидаги камчиликлар ва уларнинг келиб чиқиш сабаблари, жумладан, республикада банкларнинг кредитлаш тартиби ҳанузгача жаҳон стандартлари ва мижозларнинг талабларига жавоб бера олмаслиги, ривожланган давлатлар тижорат банкларининг кредитлаш амалиётининг мамлакат тижорат банкларига татбиқ этилмаётганлиги мазкур диссертация мавзусининг танланишига сабаб бўлди.

Таҳлил ва натижалар. Ўзбекистонда иқтисодиётни ривожлантириш истиқболи йўлида, аввало ривожланган давлатларнинг илғор хориж тажрибаси ҳамда усулларини ҳар томонлама тўлиқ ўрганган ҳолда, кейин бу тажрибаларни таҳлил қилиб, шароитга мослаштириб улардан фойда-ланиш ўта муҳимдир.

Шунинг учун ҳам кредитлаш амалиётини ривожлантиришда бу борадаги хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганиш ва улардан Ўзбекистон

Республикаси тижорат банкларининг кредитлаш амалиётини такомиллаштиришда фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Тижорат банклари томонидан тадбиркорлик субъектларини кредитлаш амалиётининг таркибий қисмлари доимий ўзаро муносабатда бўлади ва бу узвийликдан яхлитлик келиб чиқади. Бу яхлитлик қонуниятларини билиш учун биринчи навбатда кредитлаш амалиётини таркиб топтирувчи қисмларнинг кетма-кетлиги, яъни қайси биридан кейин қайсиси келиб чиқишини белгилаб олиш лозим. Тижорат банкларида кредитлаш амалиётини шакллантириш ўзаро чамбарчас боғлиқ бўлган бир қанча босқичларни қамраб олади. Тижорат банклари томонидан тадбиркорлик субъектларини кредитлаш амалиёти мониторингида миқдорнинг молиявий ҳолатидаги ўзгаришларни таҳлил қилиш, тадбиркорлик субъектининг молиявий аҳволини баҳолаш, аудит қилиш ва ўзаро чамбарчас боғлиқ бир қанча босқичларни қамраб олади. Шу нуқтаи назардан, кредитлаш амалиёти мониторинги – кредит жараёнининг турли босқичларида олиб бориладиган кенг миқёсли кредит назоратларини қамраб олади.

Тижорат банкларида кредитлаш амалиёти ва мониторингини олиб бориш бўйича банк мустақил равишда банкнинг кредит сиёсатини ишлаб чиқади ва у асосий ҳужжат ҳисобланади. Банкнинг кредит сиёсати – кредитлаш жараёнида юзага келувчи рискларни бошқаришда банк раҳбарияти томонидан қабул қилинадиган чора ва услубларни белгиловчи ҳамда банк раҳбарияти ва ходимларини кредитлар портфелини самарали бошқаришга доир кўрсатмалар билан таъминловчи ҳужжатдир.

Таъкидланганидек, жорий йилнинг биринчи чорагида қарийб **93** мингта лойиҳага жами **12,2** трлн. сўм миқдорида кредит маблағлари йўналтирилди. Шу билан бирга, хорижий кредит линиялари маблағлари ҳисобидан тижорат банклари томонидан тадбиркорлик субъектларининг қарийб **3 700** та лойиҳасини молиялаштириш учун **500** млн. АҚШ доллари эквивалентида кредит маблағлари ажратилган. Жумладан, **тўғридан-тўғри**, яъни давлат кафолатисиз

жалб қилинган маблағлар ҳисобидан **400** млн. АҚШ доллари миқдорда кредитлар йўналтирилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 21 апрелдаги ПҚ-5087-сонли қарорига мувофиқ, юртимизда бизнес юритиш шарт-шароитларини янада яхшилаш мақсадида тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси томонидан кўрсатилаётган хизматлар кўлами кенгайтирилди, жумладан:

тадбиркорлик субъектларининг миллий валютадаги банк кредитлари бўйича компенсация бериладиган кредитлар фоизи миқдори Марказий банк асосий ставкасининг 1,5 бараваридан 1,75 бараваригача оширилди; яъни жорий йилнинг 1 майдан тижорат банклари томонидан берилаётган миллий валютадаги 25 фоизгача бўлган кредитлари учун компенсация қўлланилиши мумкин.

Тадбиркорлик субъектларига банк кредитлари бўйича компенсация ва кафилликлар кредит шартномасининг сонидан қатъи назар берилиши қайд этилди.

Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари ижросини таъминлашда асосий эътибор, ҳудудларда янги иш ўрни яратишга, хизматлар кўрсатиш ва ишлаб чиқариш ҳажмини оширига қаратилган кичик лойиҳалар ҳамда аҳолини доимий даромад манбаларини шакллантириш мақсадларга қаратилмоқда.

Хусусан, 2022 йилда мазкур дастурлар доирасида **135** мингта лойиҳага жами **3,2 трлн.** сўм имтиёзли кредит маблағлари ажратилган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан қарийб **4 баробарга** кўп.

Сўнгги 3 йилда ажратилган кредитлар эса **19 трлн.** сўмга етди. Натижада **770** мингдан ортиқ оилалар ўз тадбиркорлигини йўлга қўйди. Ўрта ҳисобда эса жами **хонадонларнинг 10 фоизи** қамраб олинди.

Дастурлар доирасида лойиҳаларни молиялаштириш учун жорий йилда ажратилиши кўзда тутилган **9 трлн. сўм** маблағларнинг камида **1 трлн. сўми** худудларда хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш мақсадларига ажратилиши режалаштирилган.

Шунингдек, фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларига кредитлар ажратилишида шаффофликни таъминлаш, ортиқча оворагарчиликларнинг олдини олиш, аризани кўриб чиқишнинг ҳар бир босқичини назорат қилиш, бунда инсон омилини камайтириш мақсадида жорий йил 1 апрелдан “Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари ягона электрон платформаси” (www.oilakredit.uz) амалиётга татбиқ этилди.

Республика тижорат банклари томонидан тадбиркорлик субъект-ларини кредитлаш амалиётини такомиллаштириш билан боғлиқ қуйидаги муаммолар мавжуд:

тижорат банклари амалиётида кредитлашнинг замонавий хизмат турларидан тўлиқ

фойдаланилмаётганлиги; тижорат банклари томонидан тадбиркорлик субъектларига ажрати-лаётган кредит

линиялари маблағларидан самарли фойдаланилмаёт-ганлиги; тижорат банклари томонидан ажратиладиган кредит маблағлари миқдорини

белгилашда расмийлаштириш билан боғлиқ харажатлар ҳисобга олинмаганлиги; кредитни қайтариш графигини тузишда миқдорнинг фаолияти ҳисобга

олинмаганлиги; бош банк томонидан тижорат банклари филиалларига кредит лимити белгиланиши; тижорат банклари томонидан миллий ва хорижий валютадаги кредитларни

расмийлаштиришдаги фарқлар; тижорат банклари томонидан тақдим этилувчи кредитларнинг муддатлари ва

таъминотларни расмийлаштириш муаммолари.

Тижорат банклари томонидан тадбиркорлик субъектларини кредит-лаш амалиётини такомиллаштириш бўйича қуйидаги фикрларни илгари сурамиз:

1. Тижорат банклари фаолиятига тадбиркорлик субъектларининг банкни кредитлаш амалиётидан мамнунлик кўрсаткичи ва уларнинг банкни кредитлаш амалиётидаги камчиликлар кўрсаткичини қўллаш орқали банкнинг кредитлаш амалиёти самарадорлигини ошириш мақсадга мувофиқлиги қуйидагилар билан изоҳланади:

банкнинг кредитлаш самадорлигини ўлчаш ва баҳолаш орқали кредит бўлими ходимлари фаолияти баҳоланади, тадбиркорлик субъект-ларини жалб қилиш ва уларни сақлаб қолиш даражаси ўлчанади; тадбиркорлик субъектларининг тажрибасини ошириш ва ўзаро билим алмашишга

эришилади, банк мижозларини сони ортишига олиб келади. Натижада, банк даромадини ошириш имконияти яратилади.

2. Тижорат банклари томонидан тадбиркорлик субъектларини кредитлаш амалиётини такомиллаштириш борасида илғор хориж тажриба-сини ўрганиш ва умумлаштириш натижалари кўрсатдики:

АҚШ тижорат банклари томонидан тадбиркорлик субъектларини кредитлаш амалиётидаги мавжуд бўлган кафолат бериш тажрибаси, уларнинг кредитлаш амалиёти такомиллашганлигидан далолат беради;

Бангладеш давлати банкларида кредитлаш амалиёти мижозларни бир хил имкониятга эга бўлган гуруҳлар бўйича ажратиб, алоҳида банк хизмат-ларини кўрсатиш ва кредит бериш амалиёти такомиллашган;

Ислон банк-молия кредитлаш амалиётини мамлакатга татбиқ қили-ниши, тадбиркорлик субъектларига ўз фаолиятларини нафақат амалдаги қонунчилик доирасида, балки ўз динлари талабларига мувофиқ тарзда – ҳалол йўллар билан амалга ошириш мумкинлигидан далолат беради.

3. Тижорат банклари томонидан ажратилган кредит қўйилмаларида давлат улуши мавжуд банклар салмоғини камайтириш зарур.

Бунинг учун Япония давлатининг кредитлаш амалиётини қуйидаги тажрибаларини таклиф этамиз биринчидан, давлат дастурларини амалга ошириш учун махсус давлат тижорат банкини ташкил этиш; иккинчидан, давлат улуши мавжуд тижорат банкларида давлатнинг улушини кескин камайтириш ва тўлиқ сотиш керак.

4. Ўзбекистон банк амалиётида инновацион онлайн кредитлаш хизматларини йўлга қўйиш зарур. Ривожланган давлатлар банк амалиётида кредитлаш амалиёти онлайн тарзда кенг қўлланилмоқда. Бу хизмат турини такомиллаштиришда интернет тезлиги ва сифатини яхшилаш, тадбиркорлик субъектларининг компьютер саводхонлигини ошириш лозим. Чунки, инновацион онлайн кредитлаш тадбиркорлик субъектларини кўп куч ва вақт сарфламасдан кредитлаш амалиётига бўлган талабини қондириш билан ифодалаш мумкин.

5. Тижорат банклари томонидан тадбиркорлик субъектларини кредитлаш самарадорлигини ошириш мақсадга мувофиқлиги қуйидагилар билан изоҳланади:

тадбиркорлик субъектларига кредит линиясини очиш орқали бериладиган маблағларни талаб ва таклиф асосида шакллантириш лозим; кредитнинг умумий миқдорига тадбиркорлик субъектининг гаров таъминотини

расмийлаштириш билан боғлиқ харажатларни ҳисобга олиш керак; бизнес-режани тадбиркорлик субъектининг фаолиятдан келиб чиққан ҳолда

расмийлаштириш лозим; бош банк томонидан тижорат банклари филиалларига кредит лимитини

белгилашда кредит миқдорини эркинлаштириш лозим; хорижий валютада ажратилган кредитнинг хорижий валютада қопланиши ва кредит муддати ўртасидаги ўзаро мутаносибликни ҳисобга олиш муҳим, ушбу жиҳатларни

яхшилаш банкларда тадбиркорлик субъектлари кредитлаш амалиётини янада ривожлантирилишига хизмат қилади.

Хулоса ва таклифлар. Тижорат банклари томонидан тадбиркорлик субъектларини кредитлаш амалиётини такомиллаштириш бўйича қуйидаги фикрларни илгари сурамиз:

1. Тижорат банклари фаолиятига тадбиркорлик субъектларининг банкни кредитлаш амалиётидан мамнунлик кўрсаткичи ва уларнинг банкни кредитлаш амалиётидаги камчиликлар кўрсаткичини қўллаш орқали банкнинг кредитлаш амалиёти самарадорлигини ошириш мақсадга мувофиқлиги қуйидагилар билан изоҳланади: банкнинг кредитлаш самардорлигини ўлчаш ва баҳолаш орқали кредит бўлими ходимлари фаолияти баҳоланади, тадбиркорлик субъектларини жалб қилиш ва уларни сақлаб қолиш даражаси ўлчанади; тадбиркорлик субъектларининг тажрибасини ошириш ва ўзаро билим алмашишга эришилади, банк миқозларини сони ортишига олиб келади. Натижада, банк даромадини ошириш имконияти яратилади.

2. Тижорат банклари томонидан тадбиркорлик субъектларини кредитлаш амалиётини такомиллаштириш борасида илғор хориж тажрибасини ўрганиш ва умумлаштириш натижалари кўрсатдики:

АҚШ тижорат банклари томонидан тадбиркорлик субъектларини кредитлаш амалиётидаги мавжуд бўлган кафолат бериш тажрибаси, уларнинг кредитлаш амалиёти такомиллашганлигидан далолат беради;

Бангладеш давлати банкларида кредитлаш амалиёти миқозларни бир хил имкониятга эга бўлган гуруҳлар бўйича ажратиб, алоҳида банк хизматларини кўрсатиш ва кредит бериш амалиёти такомиллашган;

Ислон банк-молия кредитлаш амалиётини мамлакатга татбиқ қилиниши, тадбиркорлик субъектларига ўз фаолиятларини нафақат амалдаги қонунчилик доирасида, балки ўз динлари талабларига мувофиқ тарзда – ҳалол йўллар билан амалга ошириш мумкинлигидан далолат беради.

3. Тижорат банклари томонидан ажратилган кредит қўйилмаларида давлат улуши мавжуд банклар салмоғини камайтириш зарур.

Бунинг учун Япония давлатининг кредитлаш амалиётини қуйидаги тажрибаларини таклиф этамиз биринчидан, давлат дастурларини амалга ошириш учун махсус давлат тижорат банкини ташкил этиш; иккинчидан, давлат улуши мавжуд тижорат банкларида давлатнинг улушини кескин камайтириш ва тўлиқ сотиш керак.

4. Ўзбекистон банк амалиётида инновацион онлайн кредитлаш хизматларини йўлга қўйиш зарур. Ривожланган давлатлар банк амалиётида кредитлаш амалиёти онлайн тарзда кенг қўлланилмоқда. Бу хизмат турини такомиллаштиришда интернет тезлиги ва сифатини яхшилаш, тадбиркорлик субъектларининг компьютер саводхонлигини ошириш лозим. Чунки, инновацион онлайн кредитлаш тадбиркорлик субъектларини кўп куч ва вақт сарфламасдан кредитлаш амалиётига бўлган талабини қондириш билан ифодалаш мумкин.

5. Тижорат банклари томонидан тадбиркорлик субъектларини кредитлаш самарадорлигини ошириш мақсадга мувофиқлиги қуйидагилар билан изоҳланади:

тадбиркорлик субъектларига кредит линиясини очиш орқали бериладиган маблағларни талаб ва таклиф асосида шакллантириш лозим; кредитнинг умумий миқдорига тадбиркорлик субъектининг гаров таъминотини расмийлаштириш билан боғлиқ харажатларни ҳисобга олиш керак; бош банк томонидан тижорат банклари филиалларига кредит лимитини

белгилашда кредит миқдорини эркинлаштириш лозим; хорижий валютада ажратилган кредитнинг хорижий валютада қопланиши ва кредит муддати ўртасидаги ўзаро мутаносибликни ҳисобга олиш муҳим, ушбу жиҳатларни яхшилаш банкларда тадбиркорлик субъектлари кредитлаш амалиётини янада ривожлантирилишига хизмат қилади.

REFERENCES

1. Обзор сферы услуг Западных стран. www.export.by/act./doc@mode, <http://aftershock.news:Politeconomica.ru/feb2013/malyj-biznes>.: <http://aftershock.news>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги “Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3270-сонли қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.09.2017й.,07/17/3270/0004.
3. 2021 йил учун Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг ҳисоботи, Тошкент 2022 й.
4. Пассель М.А. Заем, кредит, ссуда. – М.: Деньги и кредит, №4, 1999.
5. Герасина Ю.А. Управление кредитным портфелем коммерческого банка // Бизнес в законе. – 2011. – №1.
6. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2016. – 360 с.
7. Абдуллаева Ш.З. Банк рисклари шароитида тижорат банкларининг кредит портфелини диверсификациялаш. и.ф.д. илм. дараж. олиш учун ёзил. дисс. автор. – Т., 2000. 43-б.
8. Турдиева Г.О. Хўжалик юритувчи субъектлар кредит қобилияти таҳлилининг назарий ва ташкилий- услубий жиҳатларини такомиллаштириш. и.ф.н. илмий даражасини олиш учун дисс. автореферати. Т., 2019. 8-9 б.
9. Рустамов М.С. Кичик бизнес субъектларини кредитлаш амалиётини илғор хориж тажрибаси асосида такомиллаштириш йўллари. и.ф.н. илмий даражасини олиш учун дисс. автореферати. Т., 2019. 8 б.
10. Абдувоҳидов А. А. и др. Худудларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркор-ликни ривожлантиришда тижорат банкларининг кредитлаш сиёсатини такомиллаштириш

//barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – T. 2. – №. 5.
– С. 46-52.

11. Абдувохидов А. А. и др. Ўзбекистонда банк тизимини рақамлаштириш масалалари //Журнал Инновации в Экономике. – 2021. – Т. 4. – №. 2.

12. Абдувохидов А. А. Ислохотларнинг Ҳозирги Босқичида Тадбиркорликни Ривожлантириш Аҳоли Фаровонлигини Оширишнинг Мухим Асоси Сифатида //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 388399.